

Working Russian version of AOT-13: methodological recommendations for using the Actively Open-Minded Thinking Scale

Author: Artem Movsesyan

Affiliation: Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Email: abmovsesyan@gmail.com

ResearcherID: GXV-9286-2022,

ORCID ID: 0000-0002-5175-991X

Abstract: This document presents a working Russian version of the 13-item Actively Open-Minded Thinking Scale (AOT-13) and methodological recommendations for its use in research. The scale is treated as a self-report measure of a thinking disposition: willingness to consider alternatives, take counterevidence into account, revise conclusions, and avoid premature closure. The document is intended for study planning, procedure description, score calculation, and subsequent psychometric evaluation of the Russian version. It is not a standardized Russian adaptation and does not provide Russian-language norms.

Keywords: actively open-minded thinking; AOT-13; rational thinking; self-report scale; metacognitive dispositions; Russian working version; psychometric evaluation.

This document is intended for research purposes and discussion. Until cognitive interviews, pilot testing, and psychometric evaluation have been conducted on a Russian-speaking sample, it is not to be used as a diagnostic tool or described as a standardized Russian-language adaptation of the AOT-13.

Рабочая русскоязычная версия АОТ-13: методические рекомендации по использованию Шкалы Активно Открытого Мышления

Версия 0.2. Не является стандартизированной русскоязычной адаптацией

Февраль 2026

Автор: Мовсесян Артем Беглярович

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной службы (РАНХиГС)

Email: abmovsesyan@gmail.com

ResearcherID: GXV-9286-2022,

ORCID ID: 0000-0002-5175-991X

Статус: Рабочий русскоязычный перевод и методические рекомендации; не стандартизированная адаптация

Источник оригинальной шкалы: Stanovich & Toplak (2023), 13-Item Actively Open-Minded Thinking Scale

Публикационный статус

Документ предназначен для исследовательского применения и обсуждения в научном сообществе. До проведения когнитивных интервью, пилотажа и проверки психометрических свойств на русскоязычной выборке его не рекомендуется использовать как диагностическую методику или как нормативную русскоязычную адаптацию АОТ-13.

Содержание

1. Аннотация и ключевые слова
2. Как цитировать документ
3. Статус перевода и границы применения
4. Назначение методики
5. Теоретический смысл конструкта
6. Выбор версии АОТ-13
7. Процедура предъявления
8. Ответы, кодирование и расчет показателей
9. Интерпретация и ограничения
10. Минимальная проверка русскоязычной версии
11. Пример использования в исследованиях интерактивности и ИИ
12. Типичные ошибки применения
13. Рекомендуемое описание в разделе «Методы»

Приложения: бланк, таблица оригинал - перевод, лист обработки данных, список литературы

1. Аннотация и ключевые слова

Настоящий документ представляет рабочую русскоязычную версию 13-пунктовой шкалы активно открытого мышления АОТ-13 и методические рекомендации по ее использованию в исследовательских проектах. Шкала рассматривается как самоотчетная мера диспозиции к рассмотрению альтернатив, учету контрдоказательств, пересмотру выводов и отказу от преждевременного закрытия проблемы. Документ предназначен для планирования исследований, описания процедуры, расчета общего показателя и подготовки последующей психометрической проверки русскоязычной версии. Он не является стандартизированной адаптацией и не содержит русскоязычных норм.

Ключевые слова: активно открытое мышление; АОТ-13; рациональное мышление; самоотчетная шкала; метакогнитивные диспозиции; психометрическая проверка.

2. Как цитировать документ

При использовании русскоязычных формулировок следует цитировать одновременно первоисточник шкалы и настоящую рабочую версию. Это важно по двум причинам: во-первых, авторство конструкта и состава АОТ-13 принадлежит разработчикам оригинальной шкалы; во-вторых, русскоязычная версия имеет самостоятельный статус перевода, требующего эмпирической проверки.

Что цитировать	Рекомендуемая запись
Данная версия	Мовсесян А. (2026). Рабочая русскоязычная версия АОТ-13: методические рекомендации по использованию шкалы активно открытого мышления. Версия 0.2. ResearchGate preprint/method.
Оригинальная шкала	Stanovich K. E., Toplak M. E. (2023). Actively Open-Minded Thinking and Its Measurement. <i>Journal of Intelligence</i> , 11(2), 27. https://doi.org/10.3390/jintelligence11020027

Лицензионная оговорка

Оригинальная статья Stanovich & Toplak (2023), где опубликована рекомендуемая 13-пунктовая версия АОТ, распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0. Русскоязычные формулировки в настоящем документе являются рабочим переводом; при их использовании необходимо указывать источник оригинальной шкалы, автора перевода, версию документа и дату обращения/загрузки.

3. Статус перевода и границы применения

Рабочая русскоязычная версия АОТ-13 не должна обозначаться как «валидированная русская адаптация» до тех пор, пока не проведены необходимые этапы адаптации: экспертная оценка перевода, проверка понимания пунктов, пилотаж, анализ надежности, проверка факторной структуры и внешней валидности. Простое совпадение смысла пунктов с оригиналом является необходимым, но недостаточным условием психометрической эквивалентности.

До получения эмпирических данных результаты следует использовать только в групповых исследовательских сравнениях и в анализе связей с другими переменными. Индивидуальная диагностика, отбор, консультативные заключения и нормативные интерпретации по этой версии недопустимы.

Допустимое использование v0.2	Недопустимое использование v0.2
Пилотные исследования, апробация процедуры, сбор обратной связи о формулировках.	Индивидуальная диагностика уровня «открытости мышления».
Групповые сравнения при явном описании статуса рабочей версии.	Присвоение категорий «низкий / средний / высокий АОТ» без норм.
Проверка корреляций с поведенческими, метакогнитивными и экспериментальными показателями.	Использование как доказанной русскоязычной адаптации без психометрического отчета.
Подготовка к полноценной адаптации и публикации данных о надежности и валидности.	Сравнение индивидуального балла с клиническими или образовательными нормативами.

4. Назначение методики

Шкала активно открытого мышления используется для оценки не способности решать задачи как таковой, а диспозиции мышления: готовности рассматривать альтернативные мнения, принимать во внимание противоречащие свидетельства и пересматривать выводы при появлении новой информации. Поэтому АОТ-13 корректнее рассматривать как показатель эпистемической саморегуляции, а не как тест интеллекта или продуктивности решения задач.

Для исследований мышления эта шкала задает отдельный уровень анализа: как человек относится к собственным суждениям и насколько он готов держать их открытыми для пересмотра. В экспериментальном исследовании АОТ-13 может выступать ковариатой,

модератором или диспозиционным предиктором выбора стратегии, но не заменяет поведенческие задачи, логирование действий и показатели успешности решения.

Таблица 1. Краткий методический паспорт АОТ-13

Параметр	Методическое решение
Конструкт	Активно открытое мышление как диспозиция к рассмотрению альтернатив, оценке контрдоказательств и пересмотру мнений.
Формат	13 утверждений; самоотчет; 6-балльная шкала согласия без нейтральной категории.
Время выполнения	Обычно 3-5 минут при индивидуальном или групповом предъявлении.
Основной показатель	Средний или суммарный балл после обратного кодирования пунктов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 13.
Интерпретация	Сравнительная исследовательская интерпретация; без индивидуальных норм в версии 0.1.
Минимальное условие публикационного применения	Явное указание статуса рабочей версии и описание процедуры перевода/проверки.

5. Теоретический смысл конструкта

Активно открытое мышление не следует смешивать с общей терпимостью, мягкостью характера или широкой открытостью опыту. В психологическом смысле речь идет о более узком и более трудном процессе: о готовности затратить когнитивное усилие на проверку собственных мнений, удержание альтернатив и учет информации, которая может быть неприятной для уже сложившегося вывода.

Современная версия АОТ-13 охватывает несколько взаимосвязанных компонентов: рассмотрение альтернатив, чувствительность к контрдоказательствам, пересмотр выводов, отказ от быстрого закрытия проблемы и ориентацию на рассуждение, а не только на интуитивное чувство правильности. При этом шкала остается одномерной исследовательской мерой; тематические коды пунктов помогают понимать содержание, но не должны автоматически трактоваться как надежные субшкалы.

Методологическая позиция

АОТ-13 фиксирует самоотчетную норму рассуждения: что респондент считает правильным или обычным для себя способом мыслить. Это не то же самое, что фактическая метакогнитивная чувствительность, точность уверенности, успешность решения задач или способность избегать всех форм предвзятости.

6. Выбор версии АОТ-13

В качестве основы используется 13-пунктовая версия АОТ, предложенная Stanovich & Toplak (2023). Ее преимущество состоит не только в краткости. Более существенно то, что версия была создана с учетом претензий к ранним вариантам шкалы: избыточной длины, неоднозначной факторной структуры и возможного «загрязнения» пунктов идеологически нагруженными формулировками. Поэтому АОТ-13 удобна для экспериментальных исследований, где шкала является не главным объектом, а дополнительной диспозиционной переменной.

В то же время сокращение шкалы не снимает всех проблем. Короткий инструмент сильнее зависит от качества перевода, порядка предъявления, контекста исследования и доли обратных пунктов. Поэтому при первом применении русскоязычной версии нужно отдельно описывать перевод, проверку понимания и качество данных.

Таблица 2. Что сохраняет и чего не гарантирует АОТ-13

Сохраняет	Не гарантирует
Краткую оценку общей диспозиции к пересмотру мнений и работе с контрдоказательствами.	Точное описание поведения в каждой конкретной задаче.
Сопоставимость с современной англоязычной литературой по АОТ.	Нормативную интерпретацию индивидуального балла без локальных норм.
Возможность включения в эксперимент как ковариаты, модератора или предиктора.	Доказательство того, что человек действительно избегает предвзятости «моей стороны».
Материал для проверки связей с рациональным мышлением, доверием к аргументам и пересмотром выводов.	Замену задачам на рассуждение, поведенческим мерам и логированию действий.

7. Процедура предъявления

Шкала может предъявляться на бумаге или в электронном виде. В обоих случаях испытуемому следует давать одну и ту же инструкцию и одну и ту же шкалу ответов. Не рекомендуется специально подчеркивать связь опросника с «рациональностью», «критическим мышлением» или «качеством мышления»: такие слова повышают риск социально желательных ответов.

Если АОТ-13 используется в эксперименте по решению задач, место шкалы в процедуре нужно выбирать осознанно. Предъявление до основной серии может активировать нормативную установку на «хорошее мышление» и тем самым изменить поведение. Предъявление после основной серии уменьшает этот риск, но может быть чувствительно к только что пережитому успеху или неудаче в задачах. Выбор позиции шкалы должен быть зафиксирован до сбора данных.

Таблица 3. Рекомендуемые условия применения

Элемент процедуры	Рекомендация
Форма предъявления	Индивидуально или группой; бумага, планшет или онлайн-форма допустимы при одинаковой инструкции.
Инструкция	Нейтральная: оценить степень согласия с утверждениями; не использовать язык диагностики и оценки «правильности мышления».
Порядок пунктов	Для первичной адаптации лучше сохранять исходный порядок; рандомизацию вводить только после пилотной проверки.
Контекст	Не размещать шкалу сразу после сильного идеологического, морального или конфликтного материала.
Контроль качества	Проверять пропуски, однотипные ответы, слишком быстрое прохождение и комментарии участников.

8. Ответы, кодирование и расчет показателей

Каждый пункт оценивается по 6-балльной шкале согласия. Нейтральная середина отсутствует, то есть респондент должен выбрать сторону, даже если согласие или несогласие выражено слабо. Это повышает различимость ответов, но требует спокойной инструкции, когда участник не должен воспринимать отсутствие нейтрального варианта как давление.

Прямо кодируются пункты 1, 3, 9, 11 и 12. Обратно кодируются пункты 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 13. При шкале от 1 до 6 обратное кодирование выполняется по формуле:

$$R^* = 7 - R$$

После перекодирования рассчитывается общий показатель АОТ. Для публикаций удобнее использовать средний балл по валидным пунктам, поскольку он сохраняет исходную метрику от 1 до 6. Суммарный балл также допустим; его диапазон составляет от 13 до 78 при полном заполнении шкалы. Если пропущено более двух пунктов, общий показатель лучше не рассчитывать без заранее заданного правила обработки пропусков.

Таблица 4. Ключ кодирования

Пункт	Краткое содержание	Кодирование
1	Люди всегда должны учитывать доказательства, которые ...	Прямое
2	Изменить свое мнение - признак слабости.	Обратное
3	Мне нравится думать, что мои действия имеют веские основания...	Прямое
4	Важно придерживаться своего мнения, даже когда против ...	Обратное
5	Интуиция - лучший проводник при принятии решений.	Обратное

Пункт	Краткое содержание	Кодирование
6	Рассмотрение слишком большого числа разных мнений часто...	Обратное
7	Следует игнорировать доказательства, которые противоречат...	Обратное
8	Быстрое принятие решений - признак мудрости.	Обратное
9	Готовность быть убежденным веским противоположным ...	Прямое
10	Если то, что я думаю, кажется мне правильным, я...	Обратное
11	Человек всегда должен принимать во внимание новую информацию...	Прямое
12	Люди должны пересматривать свои выводы в ответ на...	Прямое
13	Некоторые мнения слишком важны, чтобы от них отказываться...	Обратное

9. Интерпретация и ограничения

Интерпретация АОТ-13 должна быть сравнительной, а не диагностической. До получения русскоязычных норм не следует говорить о «низком», «среднем» или «высоком» уровне активно открытого мышления как о фиксированных категориях. Корректнее описывать различия между группами, связи с другими переменными или положение участника относительно конкретной исследовательской выборки.

Высокий балл означает, что респондент в самоотчете сильнее одобряет нормы рассуждения, связанные с проверкой собственных мнений и работой с альтернативами. Он не означает автоматически, что респондент будет лучше решать конкретную задачу, меньше доверять ошибочным подсказкам, точнее оценивать собственную уверенность или обязательно избегать мотивированного рассуждения.

Низкий балл не следует интерпретировать как «иррациональность» или дефицит интеллекта. Он указывает на меньшую выраженность самоотчетной готовности к пересмотру мнений и рассмотрению альтернатив в данной шкале и в данном контексте предъявления.

Ключевая методическая оговорка

АОТ-13 желательно рассматривать как один из уровней анализа индивидуальных различий. В эксперименте он должен сопоставляться с поведенческими показателями: успешностью решения, временем, изменением ответа, использованием внешних средств, проверкой подсказок и логам действий.

10. Минимальная проверка русскоязычной версии

Минимальная проверка должна отвечать не на общий вопрос «хорошо ли звучит перевод», а на более жесткий вопрос: позволяет ли данная русскоязычная версия получать интерпретируемый общий показатель АОТ-13 в конкретной популяции и исследовательском контексте. Для этого нужно проверить не только надежность, но и понимание пунктов, структуру ответов, качество обратных пунктов и связи с внешними переменными.

Таблица 5. Рекомендуемый план проверки v0.1 -> v1.0

Этап	Минимум	Что фиксировать в отчете
Экспертная оценка	2-3 эксперта	Смысловая эквивалентность, культурная приемлемость, спорные формулировки.
Когнитивные интервью	8-12 участников	Как участники понимают пункты, особенно 6, 7, 9, 10 и 13.
Пилотаж	80-120 участников	Распределения, пропуски, время прохождения, item-total корреляции, замечания.
Основная проверка	200+ участников желательно	Надежность, однофакторная модель, возможный метод-фактор обратных пунктов.
Внешняя валидность	по дизайну исследования	Связи с CRT, задачами на рассуждение, пересмотром ответа, показателями доверия/проверки аргументов.

Таблица 6. Минимальный психометрический отчет

Блок	Что проверить	Зачем это нужно
Описание выборки	N, возраст, пол, образование, способ набора, контекст прохождения.	Показывает, к какой популяции относятся результаты.
Качество данных	Пропуски, однотипные ответы, время прохождения, технические сбои.	Отделяет содержательные ответы от шума.
Надежность	Cronbach alpha и/или McDonald omega; item-total корреляции.	Проверяет согласованность пунктов в данной выборке.
Структура	Однофакторная CFA/EFA; при необходимости контроль фактора обратных пунктов.	Проверяет, можно ли использовать общий балл.
Инвариантность	Пол / возраст / формат предъявления при достаточном N.	Нужна для корректного сравнения групп.
Внешние связи	Корреляции с задачами рассуждения, метакогнитивными и поведенческими переменными.	Поддерживает конструктивную интерпретацию шкалы.

11. Пример использования в исследованиях решения задач, интерактивности и ИИ

В исследованиях интерактивности АОТ-13 целесообразно включать не как главный результат, а как диспозиционную переменную. Она может использоваться для проверки того, связана ли готовность к пересмотру мнений с выбором внешней стратегии, проверкой подсказки, критическим отношением к ответу ИИ или изменением ответа после появления контрдоказательств.

АОТ-13 не является прямой мерой метакогнитивного мониторинга. Если в исследовании проверяется точность уверенности, чувство правильности, переживаемая полезность интерактивной среды или метакогнитивная иллюзия, нужны отдельные показатели, измеряемые в каждой пробе (trial-by-trial). АОТ-13 в такой модели лучше рассматривать как диспозиционный фон, который может усиливать или ослаблять связь между ожидаемой полезностью внешнего действия и фактическим выбором стратегии.

Таблица 7. Возможные роли АОТ-13 в экспериментальной модели

Роль переменной	Пример исследовательского вопроса	Ограничение
Ковариата	Сохраняется ли эффект интерактивности после учета диспозиции к открытому мышлению?	Не объясняет механизм эффекта, только контролирует индивидуальные различия.
Модератор	Сильнее ли интерактивность помогает участникам с более высоким АОТ?	Требует достаточного размера выборки и заранее заданной гипотезы.
Предиктор пересмотра	Предсказывает ли АОТ изменение ответа после появления контрдоказательства?	Нужно отделять пересмотр по аргументам от случайного изменения ответа.
Предиктор работы с ИИ	Связан ли АОТ с готовностью проверять ответ ИИ, а не принимать его автоматически?	АОТ не является мерой доверия к ИИ и не заменяет отдельные вопросы о доверии.

12. Типичные ошибки применения

- Считать АОТ-13 тестом способности. Шкала измеряет самоотчетную диспозицию, связанную с нормами рассуждения, рассмотрением альтернатив и готовностью к пересмотру мнений; она не является performance-тестом фактической продуктивности мышления или общей когнитивной способности (Stanovich & Toplak, 2023; Stanovich, West, & Toplak, 2016).
- Интерпретировать отдельные пункты как самостоятельные шкалы. Тематические коды пунктов помогают понимать содержание инструмента, но не образуют надежных субшкал без специальной проверки факторной структуры и внутренней согласованности на конкретной выборке (Stanovich & Toplak, 2023; Svedholm-Häkkinen & Lindeman, 2018).
- Использовать жесткие пороги. До появления локальных норм, данных о надежности, валидности и измерительной инвариантности нельзя уверенно задавать диагностические

границы или делить испытуемых на фиксированные уровни АОТ (International Test Commission, 2017).

- Менять формулировки без пилотажа. Даже стилистически небольшая правка может изменить понятность пункта, его трудность, долю согласия и связь с общим баллом; поэтому любые изменения требуют повторной проверки эквивалентности и когнитивного интервьюирования (International Test Commission, 2017; Svedholm-Häkkinen & Lindeman, 2018).
- Считать высокий АОТ гарантией отсутствия предвзятости. В литературе описан парадокс *myside bias*: шкалы АОТ хорошо связаны со многими задачами рационального мышления, но не всегда предсказывают избегание предвзятости «своей стороны» (*myside bias*), хотя концептуально этот феномен кажется почти центральным для АОТ (Stanovich & Toplak, 2019; Stanovich & Toplak, 2023).
- Смешивать АОТ с метакогнитивной чувствительностью. Метакогнитивная чувствительность означает соответствие уверенности фактической правильности ответов и требует специальных процедур измерения точности уверенности (*confidence-accuracy*), типа 2 SDT или близких показателей. АОТ-13 такую чувствительность напрямую не измеряет (Fleming & Lau, 2014).

13. Рекомендуемое описание в разделе «Методы»

Ниже приведена заготовка, которую можно адаптировать для статьи или диссертационного исследования. Ее необходимо уточнять под конкретную выборку, формат предъявления и фактически проведенную проверку качества данных.

Фрагмент для методического раздела

Для оценки диспозиции к активно открытому мышлению использовалась рабочая русскоязычная версия 13-пунктовой шкалы АОТ-13 (Stanovich & Toplak, 2023; русскоязычная версия: Мовсесян, 2026, v0.1). Респонденты оценивали степень согласия с каждым утверждением по 6-балльной шкале от 1 («полностью не согласен») до 6 («полностью согласен»). Пункты 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 13 кодировались обратно по формуле $R^* = 7 - R$. Основным показателем был средний балл по 13 пунктам после перекодирования; более высокие значения соответствовали большей выраженности самоотчетной диспозиции к активно открытому мышлению. Версия шкалы рассматривалась как рабочий перевод и не использовалась для индивидуальной диагностики.

Приложение 1. Бланк АОТ-13

Инструкция испытуемому

Ниже приведены утверждения о том, как люди обычно рассуждают и принимают решения. В каждом случае отметьте, насколько Вы согласны или не согласны с утверждением.

Правильных и неправильных ответов здесь нет. Важна Ваша обычная позиция.

Шкала ответов

1	2	3	4	5	6
Полностью не согласен	В основном не согласен	Скорее не согласен	Скорее согласен	В основном согласен	Полностью согласен

Рабочие русскоязычные формулировки пунктов

№	Утверждение	Ответ (1-6)
1	Люди всегда должны учитывать доказательства, которые противоречат их мнениям.	_____
2	Изменить свое мнение - признак слабости.	_____
3	Мне нравится думать, что мои действия имеют веские основания.	_____
4	Важно придерживаться своего мнения, даже когда против него приводятся доказательства.	_____
5	Интуиция - лучший проводник при принятии решений.	_____
6	Рассмотрение слишком большого числа разных мнений часто приводит к путанице.	_____
7	Следует игнорировать доказательства, которые противоречат собственным текущим мнениям.	_____
8	Быстрое принятие решений - признак мудрости.	_____
9	Готовность быть убежденным веским противоположным аргументом - признак хорошего характера.	_____
10	Если то, что я думаю, кажется мне правильным, я чувствую себя спокойно, независимо от того, соответствует ли это действительности.	_____
11	Человек всегда должен принимать во внимание новую информацию.	_____
12	Люди должны пересматривать свои выводы в ответ на относящуюся к делу новую информацию.	_____
13	Некоторые мнения слишком важны, чтобы от них отказываться, какими бы сильными ни были доводы против них.	_____

Приложение 2. Таблица соответствия оригинал - перевод

В таблице приведены оригинальные пункты АОТ-13 из Stanovich & Toplak (2023), рабочие русскоязычные формулировки и комментарии к переводу. Обратные пункты отмечены в колонке кодирования.

Таблица 8. Оригинальные пункты АОТ-13, рабочий перевод и комментарии

№	Оригинальный пункт	Рабочая русскоязычная формулировка	Код	Комментарий
1	People should always take into consideration evidence that goes against their opinions.	Люди всегда должны учитывать доказательства, которые противоречат их мнениям.	Прямое	Сохранена связка «доказательства - мнения».
2	Changing your mind is a sign of weakness. (R)	Изменить свое мнение - признак слабости.	Обратное	Простая формулировка; без морального усиления.
3	I like to think that my actions are motivated by sound reasons.	Мне нравится думать, что мои действия имеют веские основания.	Прямое	Вариант «мотивированы причинами» заменен на более естественный русский оборот.
4	It is important to stick to your opinions even when evidence is brought to bear against them. (R)	Важно придерживаться своего мнения, даже когда против него приводятся доказательства.	Обратное	Проверяет готовность удерживать мнение вопреки контрдоказательствам.
5	Intuition is the best guide in making decisions. (R)	Интуиция - лучший проводник при принятии решений.	Обратное	Сохранена нормативная противоположность рефлексивному рассуждению.
6	Considering too many different opinions often leads to muddled thinking. (R)	Рассмотрение слишком большого числа разных мнений часто приводит к путанице.	Обратное	Требует проверки понимания слова «путаница».
7	One should disregard evidence that conflicts with your current opinions. (R)	Следует игнорировать доказательства, которые противоречат собственным текущим мнениям.	Обратное	Добавлено «собственным», чтобы устранить неоднозначность референта.

№	Оригинальный пункт	Рабочая русскоязычная формулировка	Код	Комментарий
8	Coming to decisions quickly is a sign of wisdom. (R)	Быстрое принятие решений - признак мудрости.	Обратное	Краткая формулировка; хорошо проверяется на обратное кодирование.
9	Allowing oneself to be convinced by a solid opposing argument is a sign of good character.	Готовность быть убежденным веским противоположным аргументом - признак хорошего характера.	Прямое	Слово «характер» морально нагружено; пункт обязателен для когнитивного интервью.
10	If something I think feels right then I am comfortable, whether or not it is true. (R)	Если то, что я думаю, кажется мне правильным, я чувствую себя спокойно, независимо от того, соответствует ли это действительности.	Обратное	«Истинно» заменено на «соответствует действительности» для неметафизического звучания.
11	A person should always consider new information.	Человек всегда должен принимать во внимание новую информацию.	Прямое	Общая ориентация на новую информацию.
12	People should revise their conclusions in response to relevant new information.	Люди должны пересматривать свои выводы в ответ на относящуюся к делу новую информацию.	Прямое	«Релевантная» заменено на «относящаяся к делу».
13	Certain opinions are just too important to abandon no matter how good a case can be made against them. (R)	Некоторые мнения слишком важны, чтобы от них отказываться, какими бы сильными ни были доводы против них.	Обратное	Исправлена прежняя ошибка «оставлять»; сохранен смысл отказа от пересмотра.

Сокращения тематических кодов оригинальной шкалы: BR - belief revision item; REF - tendency toward reflection; ALT - concern for alternative explanations; AMB - tolerance for ambiguity; OC - tendency toward overconfidence; BEL_ID - belief identification item; REASONS - value placed on thinking motivated by reasons; TRUTH - value placed on truth.

Приложение 3. Лист обработки данных

Для электронной таблицы удобно создать по одному столбцу на каждый исходный ответ и по одному столбцу на каждый перекодированный пункт. Обратное кодирование выполняется только после проверки диапазона значений: все ответы должны находиться в пределах от 1 до 6.

Таблица 9. Минимальная структура набора данных

Поле	Описание	Примечание
id	Анонимный идентификатор участника	Не использовать ФИО в рабочем файле данных.
aot_1 ... aot_13	Сырые ответы по пунктам	Значения 1-6.
aot_1r ... aot_13r	Ответы после обратного кодирования	Для прямых пунктов значение не меняется.
aot_sum	Сумма перекодированных пунктов	Диапазон 13-78 при полном заполнении.
aot_mean	Среднее перекодированных пунктов	Основной показатель для публикаций.

Таблица 10. Формулы перекодирования

Пункты	Формула
1, 3, 9, 11, 12	$R^* = R$
2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13	$R^* = 7 - R$
AOT_mean	среднее R^* по валидным пунктам
AOT_sum	сумма R^* по 13 пунктам

Excel / Google Sheets

Пример для строки 2 при сырых ответах в B:N: =AVERAGE(B2,7-C2,D2,7-E2,7-F2,7-G2,7-H2,7-I2,J2,7-K2,L2,M2,7-N2). Перед расчетом нужно убедиться, что все значения находятся в диапазоне 1-6.

R-псевдокод

```
reverse_items <- c(2,4,5,6,7,8,10,13)
items <- paste0("aot_", 1:13)
scored <- paste0(items, "r")
df[scored] <- df[items]
df[paste0("aot_", reverse_items, "r")] <- 7 - df[paste0("aot_", reverse_items)]
df[["aot_mean"]] <- rowMeans(df[scored], na.rm = TRUE)
```

Список литературы

1. Baron J. Thinking and Deciding. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
2. Baron J., Gürçay B., Metz S. E. Reflective thought and actively open-minded thinking // Individual Differences in Judgment and Decision Making / ed. M. E. Toplak, J. Weller. London: Psychology Press, 2017. P. 107-126.
3. Fleming S. M., Lau H. C. How to measure metacognition // Frontiers in Human Neuroscience. 2014. Vol. 8. Article 443. DOI: 10.3389/fnhum.2014.00443.
4. International Test Commission. The ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests. 2nd ed. Version 2.4. International Test Commission, 2017.
5. Stanovich K. E., Toplak M. E. Actively Open-Minded Thinking and Its Measurement // Journal of Intelligence. 2023. Vol. 11. No. 2. Article 27. DOI: 10.3390/jintelligence11020027.
6. Stanovich K. E., Toplak M. E. The need for intellectual diversity in psychological science: Our own studies of actively open-minded thinking as a case study // Cognition. 2019. Vol. 187. P. 156-166. DOI: 10.1016/j.cognition.2019.03.006.
7. Stanovich K. E., West R. F. Reasoning independently of prior belief and individual differences in actively open-minded thinking // Journal of Educational Psychology. 1997. Vol. 89. P. 342-357.
8. Stanovich K. E., West R. F., Toplak M. E. The Rationality Quotient: Toward a Test of Rational Thinking. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
9. Svedholm-Häkkinen A. M., Lindeman M. Actively open-minded thinking: Development of a shortened scale and disentangling attitudes towards knowledge and people // Thinking & Reasoning. 2018. Vol. 24. No. 1. P. 21-40.